

УЎТ: 633.013.37.

КРОТАЛАРИЯНИНГ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ЭКИШ МУДДАТЛАРИНИГ ТАЪСИРИ

Ў.Маҳмудов, к.х.ф.ф.д, катта илмий ходим

(Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти)

Аннотация. Ушбу мақолада тупроқ унумдорлигини ошириш ва муҳофаза қилиш ҳамда чорвачилик озука базасини мустаҳкамлаш бўйича кўрсатилган вазифалар ҳамда кроталария етиштириш агротехнологияси ва илдиз тизмининг чуқурлиги ҳақида илмий маълумотлар таҳлили келтирилган.

Калит сўзлар. Кроталария, тупроқ унумдорлиги, тупроқ унимдорлигини сақлаш ва ошириш, типик бўз тупроқ, ғўза, ҳосил, иқлим, шароит.

Аннотация. В данной статье представлен анализ научных данных по агротехнике выращивания кроталарии и глубине корневой системы.

Ключевые слова. Кроталария, плодородие почвы, поддержание и повышение плодородия почвы, серозем типичный, хлопчатник, урожайность, климат, условия.

Annotation. This article presents an analysis of scientific data on agricultural technology for growing crotalaria and the depth of the root system.

Key words. Crotalaria, soil fertility, maintaining and improving soil fertility, typical sierozem, cotton, yield, climate, conditions.

Мавзунинг долзарблиги. Бугунги кунда тупроқ унумдорлигини сақлаш ва оширишда янги қисқа навбатлаб экиш тизимлари такомиллаштирилмоқда ҳамда ушбу тизимларда янги турдаги экинлар (кроталария, шабдор, берсим) майдони йил сайин кенгайиб бормоқда. Кейинги йилларда Ўзбекистонда тупроқ унумдорлиги паст ва ҳосилдорлик курсаткичи кам бўлган майдонлар ҳажмининг ошиб бораётганлигини инобатга олинса ушбу майдонларда қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларида асосий ва оралиқ экинларни экиш орқали тупроқ унумдорлиги тиклаш ва ошириш орқали ғўза ва кузги бошоқли дон экинлари ҳосилдорлигини оширишни ҳозирги давр тақозо этмоқда [1].

Тадқиқотнинг мақсади. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида 1:1, 1:2, 2:1, (кроталария:ғўза, кроталария: шабдор: берсим: ғўза, кузги буғдой :кроталария: ғўза) тизимларида ғўза экинидан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш ҳамда уларни тупроқ унумдорлигига таъсирини аниқлашда кузги буғдой, такрорий (кроталария) ҳамда оралиқ экинлар (шабдор, берсим) экинларини таъсирини аниқлаб бериш, кроталария экинини парваришлаш агротехникасини ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари. Тупроқнинг агрофизикавий, агрохимёвий ва микробиологик хоссаларига ғўза, кроталария ва оралиқ экинлар ҳамда ўрганилаётган агротехник омилларнинг таъсирини аниқлаш;

-кроталариянинг амал даврларида тупроқнинг ЧДНС ҳамда суғоришлар сони ва меъёрларини аниқлаш;

-ғўза, кроталария уруғларини лаборатория ва дала унумчанлигига ўрганилаётган омиллар ҳамда оралиқ экинлар шабдор ва берсимнинг таъсирини аниқлаш;

-қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларида ўрганилаётган асосий экинлар ғўза, кроталария ва оралиқ экинларнинг ўсиши ва ривожланишини амал давридаги биометрик ўлчовлари аниқлаш;

-дуккакли ўсимликлар илдиз қисмида шаклланадиган туганакларнинг миқдори аниқлаш;

- кроталария ва оралик экин сифатида экиладиган экинларни тупроқда қолдирадиган илди, анғиз қолдиқлари ва улар таркибидаги озиқа элементлари миқдорини аниқлаш;
- қисқа навбатли алмашлаб экиш тизмлари ҳамда ўтказилган агротехник омилларнинг ўсимликларни ҳосил салмоғи ва сифатига таъсирини аниқлаш;
- парваришлаш агротехникаси ва қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларининг иқтисодий самарадорлигини аниқлаб бериш.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотлар дала ва лаборатория тадқиқотлари, ўсимликлардаги биометрик ва фенологик кузатувлар ҳамда тупроқ таҳлиллари «Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур», «Методы агрохимических анализов почв и растений», «Методы агрофизических исследований», «Методика исследований с зернобобовыми культурами», «Основные положения определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов НИР, новой техники и изобретения, рационализаторских предложений» каби услубий қўлланмалар асосида амалга оширилган. Тажрибаларда олинган натижаларнинг статистик таҳлили Б.А. Доспехов усули асосида амалга оширилган.

Жадвал 1

**Асосий илди тизимларининг тупроқ қатламларида жойлашиш чуқурлиги, см.
(01-10.04 экиш муддати)**

Экиш муддати	Суғориш тартиблари %	Маъдан ўғитлар меъёрлари кг/га	Такрорланишлар	Кузатув олиб борилган ойлар						
				Май	Июн	Июл	Август	Сентябр	Октябр	
01-10.04.	65-70-60	Ўғитсиз (назорат)	I	4,2	17,1	27,4	40,8	49,7	58,4	
			III	5,1	17,8	28,6	41,2	50,1	57,4	
			ўртача	4,65	17,5	28,0	41,0	49,9	57,9	
		N ₈₀ P ₁₂₀ K ₈₀	I	6,3	21,5	33,1	51,4	63,2	77,5	
			III	7,1	22,1	31,2	50,2	61,9	76,1	
			ўртача	6,7	21,8	32,2	50,8	62,6	76,8	
		N ₁₂₀ P ₁₆₀ K ₁₂₀	I	6,1	20,8	30,7	47,1	60,3	69,3	
			III	5,8	20,4	32,4	48,3	59,4	70,1	
			ўртача	5,95	20,6	31,6	47,7	59,9	69,7	
		75-80-70	Ўғитсиз (назорат)	I	7,1	17,8	28,4	42,3	51,2	58,4
				III	8,5	18,5	29,1	41,7	51,2	57,4
				ўртача	7,8	18,2	28,8	42,0	51,2	57,9
	N ₈₀ P ₁₂₀ K ₈₀		I	9,5	20,1	35,1	54,9	62,7	78,9	
			III	11,2	23,1	36,4	49,8	67,3	78,4	
			ўртача	10,4	21,6	35,8	52,4	65	78,7	
	N ₁₂₀ P ₁₆₀ K ₁₂₀		I	8,5	22,1	31,2	48,5	60,8	70,5	
			III	10,1	22,7	32,8	49,1	62,1	69,9	
			ўртача	9,3	22,4	32,0	48,8	61,5	70,2	

Тадқиқот натижалари; Тадқиқот Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида олиб борилди. Бунда кроталария экинни асосий экин сифатида иккита экиш муддатида ўсимликнинг асосий илди тизимларининг тупроқ қатламларидаги чуқурлиги бўйича кузатувлар олиб борилди. С.Т. Негматова., Х.К. Бердикулов., Л.С. Ортиқоваларнинг маълумотларига кўра, Кроталария (*Crotalaria juncea* L.) қишлоқ хўжалигида ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаши, тупроқ деградациясини

камайтириши ва унумдорлигини ошириши билан аҳамиятли бўлиб, чорвачиликда юқори калорияли озуқа ҳамдир. Озуқа сифатида куритилган поялари ва пичани ишлатилиб, бир амал даври давомидида 4-5 мартагача пичан ҳосили олиш мумкинлигини ҳамда пичани таркибидаги протеин даражаси жуда юқори (18% дан 22% гача) бўлишини, чорвачиликда юқори калорияли ем-хашак сифатида фойдаланиш мумкинлигини таъкидланган ва бу хўжалик рентабеллигига бевосита таъсир қилганлиги аниқланган [2]. Д.Б.Халикова., С.Т.Негматова., М.Ш.Нуриллаеваларнинг таъкидлашларича, Четдан келтирилган озуқабоп, доривор ўсимликларни маданийлаштириш учун уларнинг гуллаш биологиясини, етиштириш агротехнологиясини, экиш усулларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга эканлиги келтирилган [3].

Жадвал 1

Асосий илдиз тизимларининг тупроқ қатламларида жойлашиш чуқурлиги, см.
(15-25.04 экиш муддати)

Экиш муддати	Суғориш тартиблари %	Маъдан ўғитлар меъёрлари кг/га	Такрорланишлар	Кузатув олиб борилган ойлар					
				Май	Июн	Июл	Август	Сентябр	Октябр
15-25.04.	65-70-60	Ўғитсиз (назорат)	I	11,2	18,4	29,1	44,2	52,1	58,3
			III	10,7	17,6	29,7	45,3	51,4	57,4
			ўртача	11,0	18,0	29,4	44,8	51,8	57,9
		N ₈₀ P ₁₂₀ K ₈₀	I	10,3	22,4	34,1	52,3	63,1	82,6
			III	11,2	22,1	33,8	53,1	64,1	82,1
			ўртача	10,8	22,3	34,0	52,7	63,6	82,4
		N ₁₂₀ P ₁₆₀ K ₁₂₀	I	10,5	21,3	33,1	49,5	62,7	70,8
			III	11,6	20,3	32,8	52,1	64,1	71,2
			ўртача	11,1	20,8	33,0	50,8	63,4	71,0
	75-80-70	Ўғитсиз (назорат)	I	8,5	18,4	29,6	45,7	53,1	59,7
			III	8,3	18,1	28,2	44,3	52,1	58,7
			ўртача	8,4	18,3	28,9	45,0	52,6	59,2
		N ₈₀ P ₁₂₀ K ₈₀	I	15,3	24,6	38,7	55,4	65,4	84,2
			III	13,1	24,3	39,2	54,6	64,7	83,9
			ўртача	14,2	24,5	39,0	55,0	65,1	84,05
		N ₁₂₀ P ₁₆₀ K ₁₂₀	I	14,5	23,1	36,1	50,1	63,1	72,1
			III	13,1	22,7	37,4	51,4	63,8	71,8
			ўртача	13,8	22,9	36,8	50,8	63,5	72,0

01-10.04 экиш муддати ва суғориш тартиблари 65-70-60 % ни ташкил этганда амал даври боши май ойида ўғитсиз назорат вариантыда ўртача илдиз узунлиги 4,6 см ни, маъдан ўғитлар меъёрлари N₈₀ P₁₂₀ K₈₀ кг/га ва N₁₂₀ P₁₆₀ K₁₂₀ қўлланилган вариантларда 6.7 ва 5,9 см ни ташкил этганлиги аниқланди. 75-80-70 % суғориш тартибида эса, юқорида маъдан ўғитларга тегишли равишда май ойида ушбу кўрсаткичлар 7,8; 10,4 ва 9,3 см ни ташкил этганлиги аниқланди. Шунингдек, амал даври охири октябр ойида кузатувлар олиб борилганда, 65-70-60 % суғориш тартиби ҳамда маъдан ўғит меъёрларига тегишли равишда ўсимлик илдизи 57,9; 76,8 ва 69,7 см ни ташкил этганлиги, 75-80-70 % суғориш тартибларида эса 57,9; 78,7 ва 70,2 см ни ташкил этганлиги аниқланди (маълумотлар 1-жадвалда келтирилди).

Таъкидлаш керакки, кроталария экинини иккинчи экиш 15-25.04 муддатида экилганда амал даври охирига келиб суғориш тартиблари ва маъдан ўғитлар меъёрларига

тегишли равишда 01-10.04 экиш муддатига нисбатан 5,6; 1,3; 5,3 ва 2,2 см га юқори бўлганлиги аниқланди. (2-жадвалда келтирилди).

Хулоса. Ўрнида шуни таъкидлаш керакки Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида кроталария экинини 15-25.04 экиш муддатларида экилиши усимлик илдиз тизмининг тупроқ қатламларида 01-10.04 экиш муддатига нисбатан 6-7 см чуқур жойлашганлиги ҳамда тупроқда кечадиган ўзгаришлар ва ҳароратнинг сезиларли таъсир кўрсатишига олиб келди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ–60-сон Фармони 1-илоvasи, 1-бобининг 30-32 мақсади.

2. Негматова С.Т., Бердиқулов Х.К., Ортиқова Л.С. Кроталария кўк масса ҳосили ва сифат кўрсаткичларига стимуляторларнинг таъсири. // “Иқлимнинг давом этаётган ўзгариши шароитида озик-овқат хавфсизлигига эришиш учун агробиологик хилма-хилликни ўрганиш, сақлаш ва барқарор фойдаланиш муаммолари” халқаро илмий-амалий конференция материаллари 28-сентябр 2023-йил. 445-б.

3. Халикова Д.Б., Негматова С.Т., Нуриллаева М.Ш. Ноанъанавий дуккакли экин - кроталария (*Crotalaria juncea* L). // “Қишлоқ хўжалиги муаммолари ечимининг илмий-инновацион ривожланишида олима аёлларнинг иштироки ҳамда истиқболлари” Халқаро симпозиум, 24 март Ташкент 2021 йил. 155-б.

4. <https://www.researchgate.net.>, Traditional cultivation of sunnhemp (*Crotalaria juncea*) in

5. [https://www.researchgate.net .](https://www.researchgate.net.), (PDF) The potential of *Crotalaria juncea* L. as a summer green

6. <https://www.nrcs.usda.gov.>, Sunn Hemp a Cover Crop for Southern Farming Systems.